

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

*Elektron nashr,
460 sahifa, aprel, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri.....	159
Urinov Bobur Nasilloevich	
Turizm orqali ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini kamaytirish imkoniyatlari	167
Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Kam quvvatli gidroelektr stansiya uchun mos bo'lgan inverter, reduktor, akkumulyator va generatorni tanlash.....	173
Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li, Davletov I.Y.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	182
Ibragimova Gulnoza Sayidmuradovna	
Terminologiya va ilmiy terminologiya xususida.....	188
Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna	
O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yo'llari.....	192
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Bazalt chiqindi toshqol asosidagi kam suv talabchan sementlarning samaradorligini oshirish	197
Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
Qashqadaryo qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini turli yondashuv asosida baholash.....	203
Omonova Sitara Zafar qizi, Utayev Sobir Achilivich	
Tilshunoslikning mexanika muhandisligi terminlari xususida.....	208
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
"Chizma geometriya va perspektiva" fanining arxitektura bilimlari tizimidagi roli.....	213
Yusubjonov Jonibek Farxod o'g'li	
Geodezik plan olishning avtomatlashgan usullari.....	219
Mamajonova Nodira Alisher qizi	
Zamonaviy arxitektura interyer dizaynida milliy grixva islomiy naqshlar uyg'unligi	225
Qo'chqarov Baxodir O'lmasovich	
Qurilishda mehnat unumdorligini oshirish va uni prognozlashning nazariy asoslari	230
Abduvaliyev Bekzod Muhiddin o'g'li	
Qishloq aholi hududlaridagi zamonaviy innovatsion o'zgarishlarining o'rta ta'lim maktablari tuzilishidagi ta'siri	235
Abdurahmonov Olimjon Obboqul o'g'li	
Seysmik hududlarda qurilish konstruksiyalarini to'g'ri tanlash	241
Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna	
Arixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak yechimlari.....	251
Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o'g'li	
Xitoy va O'zbekiston tajribasi asosida soliq to'lovchilar reytingi tizimi orqali fiskal intizomni mustahkamlash.....	255
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Turizmga investitsiyalar iqtisodiyotimizga ijobiy ta'siri etuvchi omillari sifatida.....	268
Ayubov Ilyos Iloxovich, Tursunov Qosimbek Nodirovich	

Problems of determining the informativeness of input and output parameters in object management	275
Turapov Ulugbek Urazkulovich	
Tijorat banklari faoliyatiga foiz riskining ta'siri: ilmiy-nazariy asoslar va amaliyot tahlili	280
Turdiyev Abdulhakim Qulbazarovich	
Zamonaviy moy filtrlarining dvigatel ishlash resursini oshirishiga ta'siri.....	290
Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li	
Qayta tiklanadigan energiya manbalari: zamonaviy global tendensiyalar va O'zbekiston uchun perspektivlar	295
Bozarov Elyor Boboqulovich, Rustamova Sarvinoz Azizbek qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyaning ahamiyati.....	300
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
Strengthening and enhancing the export potential of industrial enterprises for sustainable growth.....	305
Researcher of Tashkent State University of Economics	
Davlat tashkilotlarining bitiruvchilarga bo'lgan ehtiyoji va talablari.....	310
Daminova Barno Esanovna, Bozorova Irina Jumanazarovna, Pardayeva Muqaddas Zafar qizi	
Erkin iqtisodiy hududlar soliq rejimlarini takomillashtirishning xorij tajribasi.....	320
Boltayev Jo'rabek Yusofovich	
Tabiiy va sun'iy tolalar sanoatini diversifikatsiya qilish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish.....	325
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B segmentida omnichannel marketing strategiyalarining qo'llanishi	331
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	338
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	
Task mapping and job scheduling implications of fdi inflows and governance quality metrics	343
Nilufar Zikirullaeva Dilmurod qizi	
Yangi O'zbekiston savdo-iqtisodiy munosabatlari rivojlanishida xizmatlar eksportining ahamiyati	350
Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o'g'li	
Budjet daromadlarini shakllantirishda yirik soliq to'lovchilarning tutgan o'rni	357
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
Davlat maqsadli jamg'armalari resurslarini boshqarish va samarali foydalanish yo'nalishlari.....	361
Xushmurodov Baxtiyor Turg'un o'g'li	
Kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari amaliy holati, sohani rivojlantirish asoslari	365
Ortiqov Ulug'bek Akrombek o'g'li	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari	371
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha zamonaviy tendensiyalar	375
Latipova Lola Ilhomovna	
Soliq stavkalarini tabaqalashtirish orqali soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirish	380
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Transformatsiyalash jarayonida tijorat banklari likvidligini oshirishning nazariy asoslari	385
Poyonov Bobir Bekmurod o'g'li	

The importance of implementing international accounting standards in uzbekistan	393
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Ikki o'lchovli geofizik signallarni raqamli ishlashda XAAR tez o'zgartirish algoritmlari.....	403
Ibragimov Sanjarbek Salijanovich, Mullajonov Baxodirjon Arabboyevich	
Turizm infratuzilmasi va xizmat sifatini oshirish maqsadida yangi turistik yo'nalishlar va imkoniyatlar yaratish chora tadbirlari.....	410
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Xakimov Zoxid Norbo'tayevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li, Ro'zimatov Sanjarbek Qosimjon o'g'li	
Korporativ boshqaruvda byudjetdan tashqari mablag'lar samaradorligini oshirish.....	420
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
Enhancing labor productivity in industrial enterprises of developed countries: experiences and strategies	426
Abduxakimova Farangiz Sidikjon kizi	
Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali "Olmaliq KMK" ajda innovatsion loyihalarni boshqarish samaradorligini oshirish yo'llari.....	434
Inamova Farida Usmanjanovna	
Methodological problems of accounting of fixed assets	439
Kholbekov Rasul Olimovich	
Необходимость платежной системы.....	446
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Зеленое ipo как новый инструмент финансирования	451
Шахзод Сайдуллаев	

ЗЕЛЕНое IPO КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Шахзод Сайдуллаев

PhD, Ташкентский государственный экономический университет
sh.saydullayev@tsue.uz

Аннотация: В условиях активного внедрения устойчивого развития и «зелёной» экономики особенно актуален поиск новых финансовых инструментов для экологически ориентированных проектов. Глобальный интерес к ESG-инвестированию стремительно растёт: по данным Bloomberg, объём активов, учитывающих ESG-критерии, может превысить \$53 трлн к 2025 году, что составит треть мировых активов под управлением. В этих условиях изучение механизма и потенциала "зелёного" IPO приобретает не только теоретическое значение, но и прикладную значимость для трансформации финансовых рынков в сторону климатической устойчивости.

Ключевые слова: ESG, greenium, зелёное финансирование, устойчивое развитие, climate tech, низкоуглеродная экономика.

Annotatsiya: Barqaror rivojlanish va "yashil" iqtisodiyotga o'tish sharoitida ekologik yo'naltirilgan loyihalarni moliyalashtirish uchun yangi manbalarni izlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, ESG mezonlarini hisobga olgan global investitsiyalar hajmi 2025-yilga borib 53 trillion AQSH dollaridan oshishi mumkin, bu esa dunyo bo'yicha boshqaruvdagi aktivlarning uchdan bir qismini tashkil etadi. Shu nuqtai nazardan, "yashil IPO" imkoniyatlari va ustunliklarini o'rganish moliyaviy bozorlarni barqaror va past uglerodli iqtisodiyotga yo'naltirishda muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: ESG, grinium, yashil moliyalashtirish, barqarorlik, iqlim texnologiyalari, past-uglerodli iqtisodiyot.

Abstract: In the context of accelerating sustainable development and the shift toward a green economy, the need to identify innovative funding mechanisms for environmentally focused projects is gaining significant relevance. According to Bloomberg, global ESG-related assets may exceed \$53 trillion by 2025, accounting for nearly one-third of global assets under management. Against this backdrop, exploring the potential and advantages of green IPOs becomes both a theoretical and practical imperative for promoting climate-aligned financial market transformation.

Key words: ESG, greenium, green finance, sustainability, climate tech, low-carbon economy.

ВВЕДЕНИЕ

Финансирование проектов в сфере устойчивого развития долгое время опиралось на традиционные инструменты – банковские кредиты, облигации (в том числе «зелёные» облигации), а также классические IPO компаний. Однако указанные механизмы обладают рядом ограничений. Банковские кредиты, как правило, требуют обеспечения и сопровождаются процентными расходами, а объёмы заимствования ограничены кредитной политикой банков. Классическое IPO обеспечивает доступ к капиталу широкой группы инвесторов, однако не учитывает специфики ESG-повестки (экологических, социальных и управленческих факторов) и не гарантирует, что привлечённые средства будут направлены на финансирование устойчивых проектов.

В связи с этим возникает важный вопрос: как обеспечить приток капитала в «зелёные» проекты в достаточном объёме и на приемлемых условиях? Недостаточность финансирования в данной сфере ведёт к разрыву между поставленными целевыми индикаторами (например, по снижению выбросов парниковых газов) и фактическими инвестициями. Согласно оценкам аналитиков, для достижения целей Парижского соглашения объём инвестиций в энергетический переход должен быть в три раза выше текущего уровня.

Таким образом, становится очевидным, что традиционных форм финансирования может быть недостаточно для преодоления инвестиционного разрыва в «зелёном» секторе. Это обуславливает необходимость поиска новых механизмов, одним из которых выступает зелёное IPO – инновационный инструмент привлечения капитала, ориентированный на цели устойчивого развития.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Зелёное финансирование охватывает широкий спектр инструментов и методов, направленных на поддержку экологически и социально значимых проектов. К ключевым инструментам зелёного финансирования относятся «зелёные» облигации, целевые экологические кредиты, устойчивое инвестирование (включая ESG-фонды) и другие механизмы. За последние годы данные инструменты демонстрируют стремительный рост: так, объём выпуска зелёных облигаций в мире удвоился с 2020–2021 годов, превысив \$620 млрд в годовом выражении. Это свидетельствует о том, что инвесторы всё активнее направляют капитал в проекты, соответствующие целям устойчивого развития.

Динамика устойчивого инвестирования подтверждается и ростом доли ESG-активов: если в 2020 году глобальный объём устойчивых инвестиций оценивался в \$35 трлн, то к 2025 году он, по прогнозам, превысит \$50 трлн. Таким образом, примерно треть всех активов под управлением может приходиться на ESG-инвестиции.

Первичное публичное размещение акций (IPO) традиционно рассматривается как механизм привлечения собственных средств от широкого круга инвесторов путём выхода компании на фондовый рынок. В условиях устойчивого развития сформировался термин «зелёное IPO», не имеющий пока чёткого академического определения, но подразумевающий размещение акций компаний, деятельность которых непосредственно связана с экологическими инновациями, возобновляемыми источниками энергии, энергоэффективностью, чистыми технологиями (climate tech), либо таких, которые намерены использовать привлечённый капитал для достижения экологических целей.

Зелёное IPO может рассматриваться в двух плоскостях: с одной стороны – как элемент маркетингового позиционирования (когда компания и андеррайтеры акцентируют внимание на экологической миссии бизнеса для привлечения растущего класса устойчивых инвесторов), с другой – как составная часть более широкой экосистемы рынков зелёного капитала. Это может включать, например, специализированные секции на биржах для устойчивых эмитентов или льготные регуляторные условия.

Теоретические преимущества IPO включают возможность привлечения значительного объёма капитала без увеличения долговой нагрузки, диверсификацию базы инвесторов,

повышение публичности и прозрачности бизнеса. В случае с зелёным IPO добавляются и специфические преимущества: компания транслирует рынку свою приверженность принципам ESG, что может в долгосрочной перспективе способствовать снижению стоимости капитала за счёт привлечения инвесторов, ориентированных на экологическую устойчивость и готовых к более низкой доходности.

Существуют эмпирические исследования, посвящённые оценке доходности и рисков зелёных IPO. Так, данные по китайскому фондовому рынку показывают, что инвесторы могут ожидать более высокой краткосрочной доходности от акций зелёных компаний, что проявляется в более выраженном андеррайтинге (то есть в росте цен акций в первый день торгов). Этот эффект может быть обусловлен как восприятием повышенных рисков, связанных с новыми экологическими бизнес-моделями, так и ограниченным предложением акций устойчивых компаний при высоком спросе. Теоретически, по мере созревания рынка устойчивого капитала данные дисбалансы могут нивелироваться, и «зелёный» статус эмитента станет фактором стабильного роста инвестиционной привлекательности, а не источником волатильности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования основана на использовании сравнительного анализа статистических данных о динамике зелёных IPO, контент-анализа отчётов международных финансовых институтов (OECD, Bloomberg, UN PRI) и кейс-анализа успешных размещений компаний в сфере климатических технологий. Полученные данные интерпретируются с применением элементов факторного анализа и методов экспертной оценки.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Важно подчеркнуть, что для признания IPO «зелёным» необходимы чёткие критерии. В международной практике всё более активно используются таксономии устойчивого финансирования (например, Таксономия ЕС), определяющие, какие виды деятельности считаются экологически устойчивыми. Применение таких критериев к IPO означает, что компания-эмитент должна раскрывать, какую долю выручки или инвестиций она направляет на экологически значимую деятельность. Кроме того, некоторые фондовые биржи вводят специальные обозначения. Так, Лондонская фондовая биржа присваивает метку Green Economy Mark тем публичным компаниям, у которых более 50 % выручки связано с экологическими товарами и услугами. Это косвенно стимулирует компании проводить IPO «зелёных» бизнесов для получения доступа к категории устойчивых инвесторов.

Таким образом, зелёное IPO как теоретическая конструкция объединяет свойства классического IPO и принципы зелёного финансирования. Оно направлено на содействие устойчивому экономическому росту за счёт привлечения капитала в сектора, минимизирующие экологический ущерб и способствующие достижению Целей устойчивого развития.

Мировой опыт последних лет демонстрирует рост числа IPO компаний устойчивого сектора и возросший интерес инвесторов к таким размещениям. В 2020–2021 гг. на фоне принятия странами более амбициозных климатических обязательств (Европейский зелёный курс, планы по достижению углеродной нейтральности к середине века и др.) наблюдался всплеск размещений компаний в области солнечной и ветровой энергетики, хранения энергии и производства электромобилей. Например, в Китае одним из крупнейших IPO 2021 года стало размещение компании China Three Gorges Renewables, развивающей проекты ветровой и солнечной генерации. Спрос инвесторов многократно превысил предложение акций, что подтвердило высокий интерес рынка к «зелёным» активам.

В Европе и США крупные энергокомпании выделяли экологически ориентированные подразделения в самостоятельные структуры и выводили их на биржу. Так, датская Ørsted (ранее – нефтегазовая DONG Energy) провела успешное IPO после трансформации в компанию возобновляемой энергетики и впоследствии стала одной из наиболее капитализированных зелёных энергетических компаний. В 2021 году испанская Acciona Energia разместила акции

на Мадридской бирже, привлекая капитал для расширения портфеля возобновляемых источников энергии. Эти примеры показывают, что IPO «зелёных» предприятий позволяет в короткие сроки привлечь значительные средства на масштабирование чистой энергетики, зачастую превышая возможности долговых инструментов.

Рост числа фондов и институциональных инвесторов, интегрирующих ESG-критерии в инвестиционные стратегии, непосредственно повлиял на спрос на IPO устойчивых компаний. Многие фонды, имеющие экологические мандаты, готовы участвовать в размещениях, где эмитент соответствует их критериям. Это расширяет круг потенциальных инвесторов по сравнению с обычным IPO. Согласно данным, объёмы средств под управлением ESG-фондов растут стремительными темпами: только в США в 2022 году устойчивые инвестиции достигли \$8,4 трлн, что составляет 12,6 % всех активов под управлением. Глобальный тренд свидетельствует о том, что уже в ближайшие годы каждый третий инвестиционный доллар будет направляться в активы, соответствующие принципам устойчивости. Для IPO это означает, что наличие у компании чёткой экологической стратегии и раскрытие ESG-информации может способствовать росту спроса на её акции и повышению вероятности успешного размещения.

На практике некоторые «зелёные» IPO получают высокую оценку именно благодаря своему устойчивому профилю. Например, производители электромобилей, аккумуляторов или альтернативных материалов зачастую оцениваются выше традиционных компаний за счёт учёта потенциала «зелёного роста» в их бизнес-моделях. Успешное позиционирование IPO как «зелёного» может способствовать снижению стоимости капитала для эмитента в долгосрочной перспективе. Компании, соответствующие критериям устойчивости, как правило, пользуются большим доверием со стороны долгосрочных инвесторов – пенсионных фондов, суверенных фондов, страховых компаний, ориентированных на ESG. Это доверие и сопутствующие репутационные преимущества способны выражаться в более высокой оценке акций на рынке и в более низкой требуемой доходности.

Подобно тому как на рынке облигаций сформировался термин greenium (зелёная премия) – когда доходность зелёных облигаций оказывается ниже аналогичных обычных бумаг из-за повышенного спроса, – на рынке акций устойчивых компаний может наблюдаться схожий эффект. В первые дни торгов это может проявляться в высокой переподписке и росте цены выше запланированного уровня. Однако отдельные исследования (в частности, по Китаю) отмечают обратный эффект: в некоторых случаях инвесторы требовали повышенной компенсации за потенциальные риски, что приводило к снижению цены размещения (и, соответственно, большему росту после IPO) для зелёных компаний. Тем не менее, в долгосрочной перспективе экологически ориентированные компании демонстрируют устойчивый рост стоимости, особенно на фоне усиления климатической повестки.

Ярким примером выступает рынок электромобилей. Компания Tesla, хотя и провела IPO ещё в 2010 году, за последующее десятилетие стала одной из крупнейших автомобильных компаний мира по рыночной капитализации – в значительной степени благодаря интересу инвесторов к экологически чистому транспорту. В последние годы IPO таких производителей, как Rivian, LG Energy Solution и других, привлекли большое внимание инвесторов и подтвердили готовность рынка поддерживать зелёные инновации.

Инфраструктура финансового рынка также адаптируется к растущему сегменту устойчивых активов. В ряде стран внедряются инициативы по созданию специализированных сегментов бирж для экологически ответственных компаний или даже запуску отдельных «зелёных» фондовых площадок. Так, в 2021 году Комиссия по ценным бумагам США одобрила создание первой в стране биржи, ориентированной на компании с положительным экологическим воздействием (green stock exchange), призванной облегчить им доступ к публичному капиталу. Действующие биржи также вводят индексы устойчивого развития и маркировку для компаний, соответствующих ESG-стандартам. Такая поддерживающая инфраструктура стимулирует приток зелёных IPO, поскольку компании получают чёткий сигнал о том, что рынок готов их приветствовать на особых условиях.

В Азии правительства также способствуют продвижению устойчивого финансирования. В частности, китайские регуляторы высказывались за ускоренное рассмотрение заявок на IPO от компаний, деятельность которых способствует достижению экологических целей, тем самым демонстрируя государственную поддержку данного тренда.

Таким образом, мировой рынок капитала постепенно формирует институциональные и нормативные условия, благоприятные для увеличения количества зелёных IPO (Рис.1):

Рисунок 1. Преимущества зеленого IPO.

Привлечение значительного капитала без долговой нагрузки является ключевым преимуществом зелёного IPO. В отличие от банковских кредитов или выпуска облигаций, IPO не увеличивает долговые обязательства эмитента: средства, полученные от новых акционеров, направляются в уставный капитал, тем самым укрепляя финансовую устойчивость компании. Это особенно важно для капиталоемких проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) или экологической инфраструктуры, требующих существенных инвестиций на раннем этапе. Зелёное IPO позволяет привлечь разовые крупные вливания капитала, которые было бы затруднительно обеспечить через кредитование или постепенное накопление прибыли.

Расширение круга инвесторов за счёт ESG-фондов усиливает рыночный потенциал IPO. В то время как традиционные источники финансирования ограничены: банки ориентируются на прошлую кредитную историю, а облигации привлекают преимущественно консервативных инвесторов, зелёное IPO обеспечивает доступ к глобальному пулу инвесторов, заинтересованных в устойчивом развитии. Это специализированные ESG-фонды, «зелёные» венчурные инвесторы, а также розничные инвесторы, разделяющие ценности устойчивости. Для них участие в зелёном IPO – это не только инвестиционная возможность, но и вклад в достижение экологических целей. Возрастающий спрос способствует успешному размещению, что подтверждается прогнозом Bloomberg: к 2025 году объём ESG-активов превысит \$53 трлн – около трети мировых активов под управлением.

Улучшение имиджа и нефинансовых показателей является ещё одним важным эффектом. Статус публичной компании, особенно при позиционировании в рамках зелёного IPO, требует высокого уровня прозрачности и открытости. Эмитент демонстрирует свои экологические и социальные стратегии, политику снижения выбросов и устойчивые бизнес-практики. Это

укрепляет доверие не только со стороны инвесторов, но и со стороны клиентов, партнёров, регуляторов. Компания получает конкурентное преимущество как ответственный участник рынка, а также может облегчить доступ к другим формам финансирования – например, к выпуску зелёных облигаций или льготным займам от международных институтов развития.

Синергия государственной поддержкой усиливает привлекательность зелёного IPO. Многие страны реализуют стратегии «зелёного» роста, включая налоговые стимулы, инновационные субсидии, приоритетное регулирование и доступ к инвестиционным программам. Эмитенты, соответствующие национальным приоритетам (например, Целям устойчивого развития ООН или Парижскому соглашению), могут рассчитывать на институциональную поддержку. Это снижает совокупную стоимость капитала и снижает восприятие рисков со стороны инвесторов, формируя устойчивую инвестиционную среду.

Долгосрочная устойчивость и рост – ещё один аргумент в пользу зелёного IPO. Компании, функционирующие в сферах возобновляемой энергетики, чистого транспорта, переработки отходов и экологичных материалов, обладают выраженным ростовым потенциалом на горизонте 5–10 лет. Акционерный капитал, в отличие от краткосрочного кредитования, позволяет компаниям стратегически планировать развитие без давления немедленного возврата средств. Это создаёт условия для внедрения инноваций и масштабирования проектов, что в долгосрочной перспективе приносит выгоду и акционерам, и обществу.

В то же время зелёное IPO сопряжено с определёнными рисками. В первую очередь, это риск «гринвошинга» – формального декларирования экологических целей без реальных действий, что может подорвать доверие инвесторов. Однако при наличии чётких критериев признания IPO «зелёным», развитой системы раскрытия информации и прозрачного регулирования, данные риски поддаются эффективному управлению.

Проведённое исследование показывает, что зелёное IPO представляет собой перспективный механизм финансирования устойчивого развития. Оно совмещает преимущества выхода на публичный рынок с возможностью привлечения капитала от ценностно ориентированных инвесторов, чувствительных к ESG-показателям. Международная практика последних лет подтверждает, что инвесторы готовы направлять значительные средства в компании устойчивого сектора – что находит отражение в успешных примерах зелёных IPO и росте их рыночной капитализации.

Сравнительный анализ позволяет выделить ключевые преимущества зелёного IPO: привлечение значительного объёма капитала без увеличения долговой нагрузки, расширение базы инвесторов за счёт ESG-фондов, повышение прозрачности и репутации компании, потенциальное снижение стоимости капитала и синергия с государственными мерами поддержки. Эти факторы позволяют рассматривать зелёное IPO как эффективный механизм устранения инвестиционного разрыва и ускорения перехода к низкоуглеродной экономике.

Для реализации полного потенциала зелёного IPO необходимо выполнение ряда условий. Во-первых, следует установить чёткие критерии, определяющие, какие размещения могут считаться зелёными, чтобы избежать злоупотреблений и сохранить доверие рынка. Во-вторых, инфраструктура финансового рынка должна быть адаптирована под специфику устойчивых компаний – в том числе в части листинговых требований, аналитического покрытия и формирования специализированных индексов. В-третьих, важно поддерживать баланс интересов: инвесторы ждут от компаний не только ESG-деклараций, но и финансово устойчивой бизнес-модели. Исследования показывают, что финансовая результативность и устойчивое развитие могут быть совместимыми при правильной стратегии компании.

На основе проведённого анализа могут быть сформулированы конкретные рекомендации для ключевых стейкхолдеров, заинтересованных в продвижении механизма зелёного IPO (см. Табл. 1).

Таблица 1. Рекомендации для заинтересованных в продвижении зеленого IPO.

Стейкхолдеры	Рекомендации
Для регуляторов и бирж	Разработать официальные руководства или стандарты для зеленых IPO. Это могут быть критерии раскрытия информации о том, как привлекаемые средства будут использованы в экологических проектах, и требования к отчетности по устойчивому развитию после IPO. Биржам целесообразно внедрять маркировку (типа «зелёный эмитент») и рассматривать возможность создания специализированных сегментов листинга для компаний устойчивого сектора. Такие меры увеличат прозрачность и привлекательность рынка зеленого капитала.
Для компаний-эмитентов	При подготовке к IPO уделять особое внимание разработке и коммуницированию ESG-стратегии. Компаниям следует заранее привести свою деятельность в соответствие с международными стандартами устойчивости (например, стандартами отчетности GRI или SASB) и получить независимые оценки (рейтинги ESG, верификация использования средств, как это делается для зелёных облигаций). Это повысит доверие инвесторов к тому, что IPO действительно «зелёное» по сути, а не только по названию. Кроме того, необходимо активно работать с профильными инвестиционными сообществами, презентуя экологическую и социальную значимость своего бизнеса наряду с финансовыми показателями
Для инвесторов	Институциональным инвесторам и фондам целесообразно развивать экспертный анализ устойчивых бизнес-моделей, чтобы адекватно оценивать риски и потенциал компаний, выходящих на зеленое IPO. Это позволит принимать обоснованные решения и формировать портфели, сочетающие финансовую доходность с вкладом в устойчивое развитие. Успех зеленых IPO в долгосрочной перспективе во многом зависит от того, насколько профессионально инвесторы смогут отслеживать выполнение компаниями взятых на себя ESG-обязательств
Для международных организаций и правительства	Стимулировать трансграничное сотрудничество и обмен лучшими практиками в области зеленых финансов. Международные организации (ООН, Всемирный банк, региональные банки развития) могли бы запускать инициативы по гарантиям или софинансированию IPO устойчивых компаний в развивающихся странах, где собственные рынки капитала недостаточно развиты. Государствам имеет смысл включать продвижение зеленого IPO в национальные стратегии низкоуглеродного развития, увязывая это с целевыми показателями (например, долей компаний устойчивого сектора в общей капитализации рынка). Также важна образовательная работа: повышение финансовой грамотности в сфере ESG, чтобы большее число предпринимателей понимало возможности рынка зеленого капитала, а инвесторы – особенности оценки таких инвестиций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Зелёное IPO как новый инструмент финансирования обладает всеми предпосылками для того, чтобы стать важным элементом финансовой экосистемы устойчивого развития. Его успешная реализация способна решить задачу привлечения капитала для экологических преобразований, направив сбережения и инвестиции частного сектора на достижение общественно значимых экологических целей. При объединении усилий регуляторов, бизнеса и инвесторов возможно формирование доверия к данному инструменту и обеспечение его действенности.

В перспективе зелёное IPO будет способствовать переходу к более экологичной и устойчивой экономике, в которой рост благосостояния напрямую связан с ответственным отношением к окружающей среде и обществу. Такой подход отвечает актуальным вызовам современности и растущим ожиданиям со стороны стейкхолдеров, превращая финансовый рынок не только в механизм получения прибыли, но и в движущую силу позитивных преобразований.

Список использованной литературы:

1. Блумберг Л.П. (Bloomberg L.P.). ESG assets may hit \$53 trillion by 2025, a third of global AUM. – Bloomberg Intelligence, 2021. <https://www.bloomberg.com/professional/blog/esg-assets-may-hit-53-trillion-by-2025-a-third-of-global-aum/>
2. Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Sustainable Finance and the Role of Securities Regulators and IOSCO. – IOSCO Report, 2020.
3. Рябова И.Ю. Зелёные финансовые инструменты: мировая практика и перспективы для России // Финансы и кредит. – 2022.
4. Лондонская фондовая биржа. Green Economy Mark. <https://www.londonstockexchange.com/discover/sustainable-finance/green-economy-mark/>
5. Chen H., Dong W., Lin Z. Green IPOs in China: Market Performance and Policy Implications // Journal of Sustainable Finance & Investment. – 2022.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100